

**SINTAKTIK VOSITALAR ORQALI VUJUDGA KELGAN
SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARI**

N.N. Mirjonov

*Buxoro davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi*

**MEDICINAL PLANT NAMES FORMED THROUGH SYNTACTIC
MEANS**

N.N. Mirjonov

*Teacher, Department of Uzbek Language and Literature
Bukhara State Pedagogical Institute*

**НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРАЗОВАННЫЕ
СИНТАКСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ**

Н.Н. Миржонов

*Преподаватель кафедры узбекского языка и литературы
Бухарский государственный педагогический институт*

***Anotatsiya.** Maqolada shifobaxsh o‘simlik nomlarining paydo bo‘lishida turli usullarning qo‘llanilishi, shu jumladan, sintaktik usul bilan yasalgan o‘simlik nomlari haqida mulohazalar keltirilgan. Shu jumladan, o‘simlik nomlarining paydo bo‘lishida etimologik, sotsiologik va boshqa qator omillarning ta‘sir etishi haqida ham atroflicha fikr yuritilgan.*

***Abstract:** The article discusses the use of various methods in the formation of medicinal plant names, including those formed by syntactic means. In particular, the influence of etymological, sociological, and other factors on the emergence of plant names was also thoroughly considered.*

***Аннотация:** В статье рассматривается использование различных методов в образовании названий лекарственных растений, включая те, которые образованы синтаксическим способом. Кроме того, подробно обсуждается влияние этимологических, социологических и других факторов на возникновение названий растений.*

***Kalit so‘zlar.** So‘z yasalishi, tog‘olcha, tog‘rayhon, tog‘gul, tog‘terak, tog‘choy, tog‘quddusi, tog‘jambil, tog‘jumrut, chinnigul, gulkaram, atirgul,*

marvaridgul, tirnoqgul, tugmachagul, gulsapsar, gultojixo'roz, dastargul, moychechak.

Keywords: *Word formation, mountain plum, mountain basil, mountain flower, mountain poplar, mountain tea, mountain costus, mountain thyme, mountain juniper, china pink, cauliflower, rose, pearl rose, marigold, button flower, golden shower, cockscomb, bouquet flower, chamomile.*

Ключевые слова: *Словообразование, горная слива, горный базилик, горный цветок, горный тополь, горный чай, горный костус, горный тимьян, горный можжевельник, китайская гвоздика, цветная капуста, роза, жемчужная роза, ноготки, пуговичный цветок, золотой дождь, петушиный гребень, букетный цветок, ромашка.*

- Kirish (Introduction).

Jahon tilshunosligida bo'lgani kabi bugun o'zbek tilshunosligida ham tibbiyot va lingvistika o'zaro hamkolikka kirishdi. Fanlar orasidagi bu mushtaraklik natijasida ko'plab muammolarga yechim topildi, shifokorlar va bemorlar, keng omma uchun turli ko'rinishdagi qo'llanmalar, lug'atlar yaratildi va bu ishlar davom etmoqda. Shunday tadqiqotlar sirasiga shifobaxsh o'simlik nomlarini boy tarixiy, milliy-madaniy, ijtimoiy axborotlar tashuvchi lisoniy birlik sifatida e'tirof etish, lingvistik tahlil qilish kabilarni kiritishimiz mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature reviyew)

Shifobaxsh o'simlik nomlarining lingvistik tahlili tibbiy lingvistika sohasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbek tilshunosligida bu mavzu bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Maqolani yozish jarayonida quyidagi lug'atlar, darslik va o'quv qo'llanmalari hamda ilmiy maqolalar tahlil qilindi:

Lug'atlar: A. Nurmonovning "O'zbek tilining etimologik lug'ati", Sh. Rahmatullayevning "O'zbek tili etimologik lug'ati", A. Hojiyevning "O'zbek tilining izohli lug'ati", O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 tom.

Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar: N.N. Mirjonovning "Shifobaxsh o'simlik nomlarining etimologik jihatlari xususida (isiriq va qalampirmunchoq misolida)", "Shifobaxsh o'simlik nomlarining lingvistik xususiyatlari (sedana dorivor o'simligi misolida)" maqolalari hamda turli ilmiy to'plamlarda chop etilgan fitonimlarga oid maqolalar.

Darsliklar va o'quv qo'llanmalar: "Dorivor o'simliklar atlas" kabi dorivor o'simliklar haqidagi kitoblar, Oliy o'quv yurtlarida tibbiy lingvistika va etnolingvistika bo'yicha o'qitiladigan darsliklar.

Tibbiy adabiyotlar: Qadimgi tibbiyotga oid asarlar, masalan, Ibn Sinoning "Tib qonunlari", Xalq tabobati bo'yicha qo'llanmalar.

Ushbu adabiyotlar o'zbek fitonimlarining boy va xilma-xil ekanligini, ularning tilshunoslik va madaniyatshunoslik uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Fitonimlarning lingvistik xususiyatlari. O'zbek fitonimlarining semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlari o'rganilgan. Xususan, ularning yasalish usullari, ma'no xususiyatlari va tuzilishiga oid tadqiqotlar mavjud.

Tibbiy terminologiya. Tibbiy terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishi, uning o'ziga xos xususiyatlari, xususan, shifobaxsh o'simlik nomlarining terminologik jihatlari tahlil qilingan.

Etnolingvistika. Shifobaxsh o'simlik nomlarining etnolingvistik jihatlari, ularning xalq tabobati va madaniyati bilan bog'liqligi o'rganilgan.

Sintaktik so'z yasash. Sintaktik so'z yasash usullarining o'zbek tilida qo'llanilishi, xususan, shifobaxsh o'simlik nomlarining sintaktik usul bilan yasalishi to'liq tahlil qilinmagan.

Komparativ lingvistika. Shifobaxsh o'simlik nomlarining turli tillardagi analoglari qiyosiy jihatdan o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ushbu tadqiqotda shifobaxsh o'simlik nomlarining sintaktik usulda yasalishini o'rganish uchun quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

1. **Leksikografik tahlil:** O'zbek tilining izohli lug'atlari, etimologik lug'atlari va boshqa lug'atlardan shifobaxsh o'simlik nomlari tanlab olindi; tanlab olingan nomlarning ma'no xususiyatlari, yasalish usullari va tuzilishi tahlil qilindi.
2. **Sintaktik tahlil:** Shifobaxsh o'simlik nomlarining sintaktik aloqalari, ularning so'z birikmalari va gaplar tarkibidagi o'rni o'rganildi; sintaktik usulda yasalgan nomlarning tuzilishi, masalan, qo'shma so'zlar, birikma so'zlar orqali yasalishi tahlil qilindi.
3. **Etnolingvistik tahlil:** shifobaxsh o'simlik nomlarining xalq tabobati, urf-odatlar va madaniyati bilan bog'liqligi o'rganildi; o'simlik nomlarining mintaqaviy xususiyatlari, shevalarda qo'llanilishi tahlil qilindi.
4. **Komparativ tahlil:** o'zbek shifobaxsh o'simlik nomlarining boshqa turkiy tillar, shuningdek, fors-tojik, arab va rus tillaridagi analoglari qiyosiy jihatdan o'rganildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar shifobaxsh o'simlik nomlarining sintaktik usulda yasalishini har tomonlama o'rganishga va tadqiqot savollariga javob berishga imkon beradi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Fitonimlarni o'rganish jarayonida biz dorivor giyoh nomlarining asosiy qismi kompozitsiya usulida, ya'ni sintaktik yo'l bilan hosil qilinganiga guvoh bo'ldik. Birgina o't so'zi bilan 100dan ortiq o'simlik nomlari: *choyo't*, *gazako't*, *ko'ko't*,

kiyiko 't, limono 't, qoqio 't, sovuno 't, sug'uro 't, qashqaro 't, gazandao 't, qichitqio 't, kakliko 't...

Gul so'zi bilan 100dan ortiq: *angishvonagul, chinnigul, gulxayri, gulkaram, atirgul, marvaridgul, sallagul, tirnoqgul, tugmachagul, archagul, gulsapsar, gultojixo 'roz, dastargul...*[2]

Tog' so'zi bilan 50ga yaqin: *tog'olcha, tog'rayhon, tog'gul, tog'terak, tog'choy, tog'quddusi, tog'efedراسي, tog'jambil, tog'jumrut.*

Tana a'zolari bilan bog'liq 50ga yaqin: *tirnoqgul, mingbosh, kelintili(zanjabil), kiyikpanja, ko'ziquloq(shovul), tomirdori, tunbosh, chuchukmiya, bo'tako'z...*

Ranglar bilan bog'liq (**qizil, qora, oq**) so'zi bilan 100dan ortiq: *qizil lavlagi, qizilmiya, qizilgul, qizilqoncho 'p, qizil tasma, qizilcha, qoraqand, qorabug 'doy, qora harbaq, qora halila, qora tundak, qora no'zat, qora murch, qora mingdevona, qora yo'ng'ichqa(qora beda), qora zira, qora archa, qora andiz, oq gulsafsar, oq qayin, oq lamium, oq tol, oq harbaq, oqqaldirmoq, oqqarag 'ay, oqqunduz...*

Sonlar bilan bog'liq 10dan ortiq: *mingdevona, qirqbo'g'im, qirqquloq, mingpechak, mingbosh, uchbarg..*

Hayvon nomlari bilan 70dan ortiq: *qo'ypechak(lablab), kiyikpanja, ituzum, qushqo'nmas, qushtili, maymunjon, otquloq, sigirquyruq, tuya tikani(artichok), echkibo'yin, itburun, ituzum, itjumrut, itqovun, itsegak, ittikanak, arslonquyruq, bo'rigul..*

Biror tilning lug'at tarkibidagi fitonimlar tadqiqi o'sha xalqning madaniyati, jumladan, tabobat sohasidagi ilmiy salohiyati va boshqa ko'plab jihatlar xususida ma'lum tasavvur va ma'lumotlar berish imkoniyatiga ega. Darhaqiqat, o'simlik nomlarining hosil qilishda sintaksik usul muhim ahamiyat kasb etadi.

Moychechak - (lot. *Matricaria peplis L.* yoki *M.lamellata Bge*)[3] shifobaxsh dorivor o'simlik hisoblanib, ko'plab dardlarga davodir. Bu dorivor giyohning geografik, botanik, dorivor xususiyatlari mutaxassislar tomonidan tadqiq qilingan, biz o'z e'tiborimizni shifobaxsh o'simlikning lingvistik tahliliga qaratamiz: kompozitsiya usulida yasalgan bu dorivor o'simlikning asosi [ot+ot], ya'ni moy+chechak qo'shiluvi natijasida hosil bo'lgan. Forslar **bobuna** deb atashadi. Arablar uni o'z talaffuzlariga moslashtirib **bobunaj** deydilar (arablar nutq tovushlari va nutq a'zolari mutaxassislarga ayon). Ruslar uni **romashka** deydilar. Har bir xalq o'simlikka nom berayotganda uning tashqi tomoni, boshqa o'ziga mansub fitonimlardan farqli tomonlarini va xalq madaniyatidan kelib chiqib nomlashadi.

Moychechak so'zining tarixiy etimologiyasi ingliz va fransuz tillariga borib taqaladi. "**Chamomilla**" so'zi dastlabki variant deb belgilangan. "Romashka" so'zi fransuz va lotindan, yunoncha "*akumakmos*" (xamaimēlon), "*yer olma*" dan kelib

chiqqan. Birinchi marta XIII asrda qo'llanilgan "romashka" imlosi lotin tiliga ingliz va fransuz tilidan olingan. "Romashka" so'zi yunoncha "Xamaimelon" bilan bir xil ma'noni anglatadi [4].

"*Matricaria chamomilla*" – "nemis romashka" yoki "yoshlik suvi" deb nomlanadi [5]. Bu o'simlikning kishi tanasiga tetiklik, yoshlik baxsh etishi bilan bog'liq.

"Chamaemelum nobile"— rimliklar va inglizlar shunday ataydi va ma'nosi "bog' romashka", ya'ni o'simlikning keng maysazorlarda yetishtirilishi bilan bog'liq [6].

Bu o'simlikning turlari juda ko'p va ular har biri o'ziga xos davo siriga ega. Umumiy ma'noda barcha turlar "romashka" deb ataladi. Bu ularning "moychechak" nomi bilan tanilgan o'simlik choyida ishlatiladigan turlari bilan bir xil tarzda ishlatilishini anglatmaydi.

加密列 [jiāmìliè] Moychechak [3]

加密列 ikki morfemadan iborat bo'lib, 加密 "quyuq" va 列 "qator" ma'nolarini anglatuvchi ikki so'zdan yasalgan. Xitoy xalq tabobatida moychechak so'zini ifodalaydi. Xitoy xalq tabobatida ham xuddi o'zbek tabobatidagi kabi moychechak gullaridan tayorlangan dorivor vositalar (qaynatma, damlama, malham, sharbat, yog') miya, bosh, tish, quloq, ko'z, og'riqlarini, oshqozon-ichak, asab, o'pka, jigar, buyrak, shamollash va boshqa kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi.

Bugungi kunda tilshunoslik amaliy ahamiyat kasb etmoqda, deyarli barcha sohaning til tizmi shakllanib, o'rganilib bormoqda. Biz ham quyida moychechak leksemasini tibbiy reklama tilida qo'llanishiga e'tiborimizni qaratamiz:

- *Asablarni tinchlantiramiz! Moychechak damlamasidan ichamiz!*
- *Tomoq og'rishini unuting, moychechak bilan orom oling!*
- *Moychechak damlamasi bilan tetiklikni his qiling!*
- *Buyrak moychechakka muhtojmi?!*
- *Tovon yorilishi endi muammo emas!*
- *Osuda uyqu sirini bilasizmi? Unda sinab ko'ring, moychechak damlamasi-eng yaxshisi [5]!*

Reklamaning o'ziyoq ushbu dorivor o'simlikning qanday kasalliklarga davo ekanligini bildiribgina qolmasdan, uni aynan damlab ichish kerakligini ochiq aytmasa-da, mazmunan bildiriyapti. Yoki ritorik so'roq gap bilan kishi diqqatini tortiyapti. Yuqoridagi keltrilgan turli reklamalarda umumiy mavzu moychechakning foydasi va davo sirini o'zida jamlagan. Reklamaning o'ziyoq inson psixikasiga ta'sir ko'rsatib, har qanday shifokor muolajasiga teng axborotni tashiyapti. Qisqa jumlada to'liq mazmunni ifodalash, ritorik so'roq gaplar, buyruq ohangi, kishilarni undash reklama tilining asosini tashkil qilgan. Reklamaning inson ongida muhrlanishida

so'zlardan to'g'ri va o'rinli foydalanish qanchalik ahamiyatli bo'lsa, reklama mazmuniga mos rasm va videolar ham shunchalik muhimdir.

Badiiy adabiyotda moychechakning davo sirlari go'zal o'xshatish, jonlantirish, boy tasviriy vositalar orqali ochib berilgan:

Dillarga zavq berar moychechakdurman,

Bosh-oyoq xislatga boy chechakdurman.

Meni qo'llaringdan qo'ymagin also

Qalbingni yoritar oy chechakdurman.

Medada yuz bersa nogohon yara,

Imillab o'tirma, holingga qara.

Gulimdan choy qilib ichaver har kun

Meda yarasiga doriman sara.

Miyaga ajoyib quvvat baxsh etar,

Undan asab uchun yaxshi naf yetar [2].

Moychechak jimog'a mayl uyg'otar,

O'zi bir o'simlik tirsakka yetar.

Kesadi, muloyim qilar-u haydar

Me'da og'zi uchun qiladi zarar.

Quruq-issiq bo'lar ikkinchi miqdor

Tuz ila balg'am-u savdo tor-u mor.

Bir ichimi uni bilsang uch dirham,

Bobuna gulidek shakli, bo'yi ham.

Ahli bosur uchun ko'p yaxshi shifo.

Nafas siqsa, quloq og'ris davo.

Yog'idan ketadi tandan yaraqon

Yana qattiqlashsa agar bachadon [8].

Tirnoqgul - (*Sempervivum arboreum*) [6], shifobaxsh, dorivor o'simlik hisoblanib, Oloh tomonidan yaratilgan nabotot mo'jizalaridan biridir. Fitonim nomining o'zi shakl jihatiga ko'ra berilganini ko'rsatib turibdi. Fitonimlarning onomastikasida sintaktik usulda yasalgan va inson tana a'zolariga ot qo'shib yangi fitonim nomi hosil qilinishini yuqorida misollarda ko'rdik, tirnoqgul ham shu usulda ya'ni [tana a'zosi+ot] shaklida hosil bo'lgan dorivor o'simliklardan biri. Tirnoqgulning tashqi ko'rinishi uzun barmoqdek ingichkalikda bo'lib, gullari barmoqqa mos qilingan tirnoqqa o'xshaganligi sabab shunday nom olgan. Ibn Sinoning "Tib qonun"lari, Beruniyning "Kitob-as saydana" asarlarida bu dorivor o'simlikning shifobaxsh va botanik xususiyatlari bayon etilgan.

Turkiy xalqlar orasida bu tabiat durdonasiga nisbatan "**guli hamisha bahor**" iborasi ishlatiladi. Arablar "**Doim ul hayot**" (*doimiy tirik*) va "**Xayy ul olam**" (*olam*

hayoti) deydilar. Qadimiy tabobatga oid kitoblarda ushbu shifobaxsh o‘simlikni “*arbun*”, “*uqxavoni asfar*”, “*zubayda*”, “*karqaxon*”, “*marjun*”, “*sohlobi*”, “*xayri*”, “*mishmishi bahor*”, “*hamisha javon*” deb tilga oladilar [6]. Bu nomlar bilan atalishi bejizga emas, ya’ni o‘simlikning o‘zida bor belgisi, tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq. Ushbu shifobaxsh fitonim guliga asalari o‘ch bo‘ladi va sariq gular ertalab ochilib, kechga bekiladi, shu xususiyatining o‘zi “*arbun*”, “*marjun*” deb atalishiga sabab bo‘lgan. Tog‘li hududlarda o‘sadigan turini “*tog‘ tamakisi*” deydilar, turklar uni “*dog‘ tutuni*”, arablar esa “*duxon-ul ux*” deyishadi, bu nomlarning berilishi ham o‘simlikning o‘zida bor belgisi asosida vujudga kelgan. Mahaliy tilda uni “*ho‘kiz ko‘zi*” deydilar.

*Mening asl ismim—hamisha bahor,
Yashnab turajakman yil-u oy bahor.
Shuning uchun derlar “doim-ul hayot”
Dalada hamisha turgum barqaror.
Badanda yuz bersa, agar kamqonlik,
Kamqonlikdan kishi topmas omonlik.
Gulimdan topgin-u ishga sol darrov
Qoning toza bo‘lur ketar yomonlik [4]*

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Tilshunosligimizda yangi yo‘nalish sifatida o‘sib borayotgan tibbiy lingvistika sohasi qator yutuqlarga erishmoqda. Tibbiy lingvistika doirasidagi ushbu tadqiqot ishimizda shifobaxsh o‘simlik nomlarini onomasiologik, dialektologik, terminologik, etimologik va semasiologik jihatdan o‘rganish, ularning yasalish usullari va mavzuiy guruhlarini aniqlash xususida so‘z bordi. O‘zbek tilshunosligida shifobaxsh o‘simliklarni tizim sifatida o‘rganish, ularning yasalish motivlari va tamoyillarini, shuningdek, ularning tarixiy-etimologik ildizlari, lug‘aviy-grammatik xususiyatlarini tadqiq etish zamon talabidir, shu sababli biz maqolada aynan shu masalalarga urg‘u berdik va kelgusi tadqiqotlarimiz uchun mazkur ish debocha vazifasini o‘taydi.

Shifobaxsh o‘simliklarning nomlanish motivlarini o‘rganish xalq tafakkuri, uning turmush tarzi kabi ko‘plab omillar bilan bog‘liq. Chunki, nomlanayotgan o‘simlikning farqlovchi belgisini tanlash har bir davrning o‘ziga xos bo‘lib, ma’lum bir o‘simlikni nomlash kishilarning dunyoqarashi, tili, ular yashayotgan muhit kabi qator ijtimoiy faktorlar bilan bog‘liq. Shuning uchun har bir davrning o‘ziga xos nomlash usullari va vositalari bo‘lgan. Nom berish jarayoni bilish jarayoni bilan bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (References)

1. Hojimatov Q.H., Yo‘ldoshev K.Y., Shog‘ulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;

2. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O ‘SIMLIK NOMLARI O‘ZBEK TILI LUG‘AVIY QATLAMINING QISMI SIFATIDA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 6. – C. 64-67.
3. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARINING ETIMOLOGIK JIHATLARI XUSUSIDA (ISIRIQ VA QALAMPIRMUNCHOQ MISOLIDA) //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 38-43.
4. Numonovich M. N. MEDICAL LANGUAGE AND THE PLACE OF MEDICINAL PLANT NAMES IN THE LEXICAL LAYER //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 256-260.
5. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;
6. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;
7. Tib qonunlari 4-tom, 451-b
8. O`zbek tilining izohli lug`ati (1-tom), 2006-yil, 26-27-b